

Е.С. РАДИОНОВА

Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
Россия, 127276 г. Москва, ул. Ботаническая, 4

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ США КАК ИСТОЧНИК ИНТРОДУКЦИИ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ В СРЕДНЕЙ ПОЛОСЕ РОССИИ

Проанализированы предварительные итоги интродукции декоративных многолетников природной флоры США. Разработана программа их исследований в условиях культуры ГБС им. Н.В. Цицина РАН.

В отделе декоративных растений ГБС РАН создана коллекция декоративных травянистых растений природной флоры США (около 100 видов). Изучение их биоморфологических особенностей, сезонного ритма роста и развития, способов размножения позволит оценить перспективность их интродукции в средней полосе России в зависимости от фитоценотической принадлежности (леса, прерии, субальпийские луга и т.д.). Анализ результатов интродукционного эксперимента с выделением группы наиболее перспективных видов на основе изучения их биоэкологических особенностей и фитоценотического происхождения и является задачей наших исследований.

Природно-климатические особенности умеренных зон североамериканского континента (США) и России имеют определенное сходство, что объясняется, в частности, открытостью обеих территорий с севера. Эпохи обширных оледенений и периодиче-

ски возникавший в течение третичного и четвертичного периодов Берингов перешейки дают основание говорить не только о сходстве природно-климатических характеристик, но и о близости растительного состава зоны хвойных, хвойно-широколиственных, широколиственных лесов и прерий. Исходя из этого, можно говорить о перспективности интродукции некоторых американских растений в России, что поможет обогатить культурную флору средней России новыми декоративными и устойчивыми видами.

На основе анализа растительного покрова США планируется выделить наиболее перспективные сообщества как источники декоративных травянистых многолетников.

При анализе сообществ представляет интерес фитоценотический метод отбора интродуцентов (Карписонова, 1985), основанный на изучении организации фитоценозов и их флористического состава. Применение данного метода дает возможность

прогнозировать успешность интродукции растений.

Во время советско-американских экспедиций 1976–1990 годов в ГБС РАН было привезено около 600 образцов травянистых многолетников, из них 30 образцов из северных хвойных лесов США, 94 — из восточных листопадных лесов, 28 — из прерий, около 45 — из горных районов Кордильер, 12 — с береговых равнин [3].

Привезенные растения выращивались в экологических условиях, по возможности имитирующих природные. Так, лесные виды высаживались под древесным пологом дубов и сосен; растения прерий — на хорошо дренированных солнечных участках; растения болот и влажных лугов — на пониженных участках с торфянистой почвой.

Хвойные леса США представлены различными типами сосновых лесов с участием псевдотсуги. Они отличаются присутствием большого числа эндемичных растений, представляющих определенный интерес для выращивания в культуре: *Calochortus gunnisonii* S. Wats., *Gaillardia aristata* Pursh, *Pentstemon virgatus* A. Gray и другими.

В современных широколиственных лесах США доминируют *Fagus grandiflora* Ehrh., *Acer rubrum* L. и другие виды. Они отличаются высоким биоразнообразием декоративных многолетников и являются источником ценнейшего материала для интродукции [2].

Североамериканские прерии, занимая центральные и некоторые южные штаты, подразделяются на высоко- и низкотравные прерии. Особый интерес представляют виды родов *Liatris*, *Viola*, *Allium*, *Tradiscantia*, *Monarda* [1].

Ныне из привезенных растений сохранилось 90 видов, относящихся к 64 родам и 26 семействам. Среди них имеются растения различных феноритмотипов.

К эфемероидам относится *Erytronium americanum* Ker, геозефемероидам — *Sanguinaria canadensis* L., весенне-летним растениям — *Actaea pachypoda* Ell., *Arisaema triphyllum* (Ait.) Blume, *Peltiphyllum peltatum* L., весенне-летне-осенним — *Aster divaricatus* Nutt., *Sanicula marilandica* L. В коллекции представлены вечнозеленые растения: *Heuhera americana* L., *Tellima grandiflora* Dougl. ex Lindl., *Tiarella cordifolia* L.

Широко представлены и разнообразные жизненные формы, которые мы определяли по методике И.Г. Серебрякова. К стержнекорневым относятся виды *Oenothera*, луковичным — *Allium tricoccum* Ait., ползучим — виды *Tiarella*, корневищным — *Dicentra*, кистекокорневым — виды *Heuhera*, короткокорневищным — *Pentstemon*, клубневым — *Liatris*.

Опытные растения разнообразны по срокам цветения. К ранневесеннецветущим относятся виды родов: *Asarum*, *Hepatica*, *Jeffersonia*, *Lysichiton*. В начале лета цветут представители родов: *Hydrophyllum*, *Acteae*, в середине лета — *Lupinus*, *Gaillardia*, *Heuhera*, *Liatris*, *Tradescantia*, *Monarda*. Ближе к осени их сменяют виды родов *Aster*, *Solidago*, *Helioopsis*, *Echinacea* и многие другие.

Несмотря на то, что из привезенных растений к настоящему моменту осталась лишь четвертая часть видов, их цветовая гамма представлена широко: от белых, желтых, розовых до синих, голубых, лиловых и фиолетовых оттенков.

В процессе работы с коллекцией проводилось изучение ритма роста и развития интродуцентов, определялись способы размножения, описывались габитус и физиономичность, определялись холодостойкость и засухоустойчивость, возможность повреждения болезнями и вредителями, оценивались результаты интродукции и давались рекомендации по использованию отобранных

видов (составлялся список наиболее декоративных видов).

Наблюдения проводились по методикам, применяемым в отделе декоративных растений ГБС РАН. В настоящее время работы по интродукции североамериканских видов продолжаются.

В перспективе планируется:

- дать прогноз по поиску новых перспективных видов;
- увеличить биоразнообразие коллекций декоративных растений флоры США;
- разработать технологии выращивания рекомендованных к массовому внедрению видов;
- передать для широкого размножения наиболее перспективные виды.

1. *Интродукция и охрана растений СССР и США.* — М.: Наука, 1986.

2. *Карпионова Р.А.* Сравнительная флористическая характеристика травяного покрова широколиственных лесов СССР и США // Ботан. журн. — 1986. — № 8. — С. 1035–1042.

3. *Опыт интродукции и охраны растений в СССР и США.* — М.: Наука, 1992.

РОСЛИННИЙ ПОКРИВ США ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТРОДУКЦІЇ ДЕКОРАТИВНИХ БАГАТОРІЧНИКІВ У СЕРЕДНІЙ СМУЗІ РОСІЇ

Є.С. Радіонова

Головний ботанічний сад ім. М.В. Цицина РАН, Росія, м. Москва

Проаналізовано попередні підсумки інтродукції декоративних багаторічників природної флори США. Розроблено програму їх досліджень в умовах культури ГБС ім. М.В. Цицина РАН.

VEGETATION OF USA AS A SOURCE OF ORNAMENTAL PERENNIALS INTRODUCTION INTO MODERATE ZONE OF RUSSIA

E.S. Radionova

The Main Botanical Gardens of RAS, Russia, Moscow

Preliminary results of introduction of ornamental perennial plants of native flora of USA is analysed. The programme of investigation under the conditions of culture in the Main Botanical Garden of RAS is elaborated.